

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT YÊN HÒA VÀ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Bích Ngọc¹

Ngày nhận bài: 06/10/2023; Ngày phản biện thông qua: 24/8/2023; Ngày duyệt đăng: 30/9/2023

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang trên 2.393 học sinh từ 15 - 17 tuổi trường THPT Sơn Tây và Yên Hòa, Hà Nội. Chiều cao đứng, cân nặng trung bình của học sinh tăng dần từ 15- 17 tuổi. Chiều cao đứng, cân nặng và mức tăng hai chỉ số này của nam đều lớn hơn so với của nữ và hai chỉ số này của học sinh trường THPT Yên Hòa cao hơn so với của trường THPT Sơn Tây ($p < 0,05$) và có sự gia tăng đáng kể chiều cao của học sinh Hà Nội sau khoảng 20 năm. Đa số học sinh có thể trạng bình thường ở nam chiếm 70,1% và nữ 79,2% (65,4%, 74,8% nam và nữ trường THPT Sơn Tây; 74,7%, 83,6% nam và nữ trường THPT Yên Hòa). Tỷ lệ học sinh suy dinh dưỡng (6,5%) và thừa cân béo phì của cả hai trường khá cao: ở trường Sơn Tây các tỉ lệ này đều (18,5%; 5% ở nam và 11,5%; 2% ở nữ) cao hơn so với của trường THPT Yên Hòa (16,8%; 3,2% ở nam và 7,7%; 1,2% ở nữ).

Từ khóa: Chiều cao đứng, cân nặng, Chỉ số thể lực, Trung học phổ thông (THPT).

1. MỞ ĐẦU

Thể lực con người là bằng chứng sinh học cụ thể của một quốc gia thể hiện sự phát triển của quốc gia đó, đặc biệt là sự phát triển kinh tế và xã hội. Sự phát triển thể lực của trẻ em chịu ảnh hưởng bởi di truyền và môi trường sống (Trần Thị Minh Hạnh). Thực tế cho thấy, tầm vóc người Việt Nam còn thấp hơn rất nhiều so với nhiều nước châu Á cũng như các nước của châu Âu. Sự hạn chế về mặt thể lực ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động và sức khỏe của con người. Chính phủ đã phê duyệt đề án tổng thể phát triển tầm vóc thể lực của người Việt Nam giai đoạn 2010 - 2030 với mục tiêu phát triển tầm vóc thể lực thế hệ trẻ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện tầm vóc thể lực của thanh niên. Theo WHO, lứa tuổi vị thành niên là giai đoạn quan trọng về mặt tâm lý, dinh dưỡng, chuẩn bị cho sự phát triển hoàn chỉnh về cấu trúc và chức năng của các cơ quan. Giai đoạn sau dậy thì là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của sự sinh trưởng và phát triển của con người. Chính vì vậy, những nghiên cứu về hình thái - thể lực của học sinh lứa tuổi sau dậy thì không chỉ cung cấp các cơ sở khoa học sinh học thể hiện một giai đoạn quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng con người mà còn giúp cho việc giáo dục thể chất lứa tuổi học sinh THPT được thực hiện hiệu quả hơn.

Trong những năm gần đây, sự phát triển thể lực của người Việt Nam đã có những bước cải thiện đáng kể, tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm nhưng tình trạng thừa cân béo phì gia tăng, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Các tác giả như Nguyễn Tấn Gi

Trọng, Lê Nam Trà, Lê Thị Hợp, Lê Thị Nhung, Nguyễn Lê Bảo Khanh tập trung nghiên cứu nhiều vào lứa tuổi mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, còn trên đối tượng THPT còn tản mạn, đặc biệt trên học sinh THPT ở Hà Nội. Lê Thị Hợp và cộng sự trong nghiên cứu của mình đưa ra nhận xét, chiều cao của người trưởng thành được cải thiện, bình quân sau 10 năm tăng từ 1 - 1,5 cm. Vì vậy, việc xác thực thực trạng các chỉ số thể lực và một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của học sinh THPT Hà Nội là một vấn đề cần thiết có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trường THPT Yên Hòa là một trường đứng đầu về thành tích ở quận Cầu Giấy về các hoạt động giáo dục luôn được tập thể lãnh đạo nhà trường ưu tiên, đặc biệt là các hoạt động nâng cao sức khỏe và thể lực cho học sinh. Cùng hòa chung với sự phát triển giáo dục của Hà Nội, trường THPT Sơn Tây cũng thường xuyên tổ chức các câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe cho học sinh, cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước, vấn đề dinh dưỡng của trẻ em đã được cải thiện đáng kể. Xuất phát từ những lí do trên, tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu một số chỉ số thể lực của học sinh trường THPT Sơn Tây và Yên Hòa, thành phố Hà Nội.” Kết quả nghiên cứu là cơ sở dữ liệu cho việc đề xuất các biện pháp và phương pháp để hướng tới việc nâng cao tầm vóc - thể lực và sức khỏe của học sinh Hà Nội.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là sự phát triển thể lực của học sinh THPT trường Yên Hòa và Sơn Tây.

¹Khoa Sinh Học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Bích Ngọc; ĐT: 0435131286; Email: ngoctnb@hnue.edu.vn.

Phạm vi nghiên cứu gồm 2.393 học sinh từ 15 - 17 tuổi, được chọn ngẫu nhiên từ các lớp học của trường THPT Sơn Tây và Yên Hòa thành phố Hà Nội. Học sinh được nghiên cứu có khỏe bình thường, không có dị tật về hình thái không mắc bệnh cấp tính hay mạn tính, trạng thái thần kinh và tâm sinh lý bình thường.

Phương pháp ước tính cỡ mẫu trong nghiên cứu y học được Nguyễn Văn Tuấn (2013) đề cập đến: với các biến chiều cao, cân nặng là các biến liên tục với một sai số định trước là μ . Hệ số ảnh hưởng có thể ước tính bằng $ES = \mu/\sigma$. Số đối tượng (n) cần thiết cho nghiên cứu có thể tính toán theo công thức $n = C/(ES)^2$, trong đó hằng số C tra bảng, các nghiên cứu trước cho biết độ lệch chuẩn về chiều cao của học sinh khoảng 1 cm ($d=1$), nghiên cứu chấp nhận sai số là 1 cm. Vậy hệ số ảnh hưởng là $ES = 1/5 = 0,2$ và hằng số $C = 7,85$. Áp dụng vào công thức $n = 7,85/(0,2)^2 = 196,25$, làm tròn là 197. Biến cân nặng cũng có độ lệch chuẩn gần với độ lệch chuẩn của chiều cao, vì vậy cỡ mẫu $n=196$ cũng được áp dụng để khảo sát giá trị trung bình của cân nặng của học sinh trong nghiên cứu. Như vậy dựa vào cỡ mẫu ước lượng chúng tôi chọn cỡ mẫu ở mỗi lứa tuổi phù hợp với cơ mẫu ước tính.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Sự phát triển chiều cao, cân nặng và tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường THPT Yên Hòa và Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

- Thời gian nghiên cứu: tháng 12 năm 2022.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Thiết kế nghiên cứu: điều tra cắt ngang

- Các chỉ số nghiên cứu: các chỉ số nghiên cứu

được Lê Thị Hợp và Huỳnh Nam Phương đề cập (2016) trong thống nhất đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng nhân trắc học:

+ *Chiều cao đứng* (tính bằng cm) được xác định bằng thước đo có vạch chia chính xác đến 1 mm do Trung Quốc sản xuất. Đo chiều cao đứng người đo ở tư thế tự nhiên trên nền phẳng, hai gót chân chạm vào nhau, hai tay buông thẳng, đầu để thẳng sao cho đuôi mắt và điểm giữa bờ trên lỗ tai ngoài nằm trên đường thẳng ngang vuông góc với trục của cơ thể, bốn điểm của cơ thể là cằm, lưng, mông và gót chạm vào thước đo. Đo từ đất đến điểm cao nhất trên giữa đỉnh đầu.

+ *Cân nặng* (tính bằng kg) được xác định bằng cân y tế có độ chính xác đến 0,1 kg, cân được điều chỉnh về vị trí bằng 0 trước khi cân và được đặt trên mặt đất cứng, phẳng. Khi cân, mỗi học sinh chỉ mặc một bộ quần áo mỏng nhẹ, không đi giày dép.

+ Tính chỉ số khối cơ thể: $BMI = \text{Cân nặng} / (\text{Chiều cao đứng})^2$. Chúng tôi sử dụng Z Score BMI, Z Score chiều cao đứng để phân tích tình trạng dinh dưỡng của học sinh theo tiêu chuẩn WHO năm 2007.

- Phương pháp phân tích số liệu: Kết quả nghiên cứu được phân tích bằng phần mềm Excel 2010, SPSS 16.0 với các test thống kê và các tham số tính toán gồm \bar{X} , SD, p (T-test với các biến chiều cao và cân nặng và Chi Square với biến tỉ lệ học sinh có các mức BMI và các phân mức chiều cao theo tuổi khác nhau) dùng trong y sinh học.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Chiều cao đứng của học sinh

Bảng 1. Chiều cao đứng của học sinh trường THPT Yên Hòa và Sơn Tây

Giới tính	Tuổi	Trường THPT Yên Hòa			Trường THPT Sơn Tây			P
		N	$\bar{X} \pm SD$	Tăng	N	$\bar{X} \pm SD$	Tăng	
Nam	15	202	168,23 ± 5,32	-	201	167,12 ± 5,79	-	< 0,05
	16	198	170,73 ± 5,89	2,5	197	169,29 ± 5,75	2,17	< 0,05
	17	199	171,15 ± 5,07	0,42	198	169,98 ± 5,12	0,69	< 0,05
Nữ	15	203	158,64 ± 5,68	-	197	156,58 ± 4,73	-	< 0,05
	16	198	159,22 ± 5,95	0,58	199	157,71 ± 5,87	1,13	< 0,05
	17	197	159,53 ± 4,93	0,31	204	158,18 ± 5,08	0,47	< 0,05

Chiều cao đứng của học sinh trong nghiên cứu tăng dần từ 15 - 17 tuổi. Đối với học sinh trường THPT Yên Hòa, chiều cao của nam tăng từ 168,23 cm lúc 15 tuổi lên 171,15 cm lúc 17 tuổi, tăng trung bình 1,46 cm/năm còn đối với nữ tăng 0,46 cm/năm. Đối với học sinh trường THPT Sơn Tây, chiều cao đứng của nam tăng từ 167,12 cm lúc 15 tuổi lên 169,98 cm lúc 17 tuổi, tăng trung

bình 1,43 cm/năm, còn ở nữ từ 15 - 17 tuổi tăng 156,58 cm lên 158,18 cm, tăng trung bình 0,8 cm/năm. Nhìn chung ở cùng một độ tuổi, chiều cao của nam cao hơn so với của nữ đối với học sinh ở cả 2 trường. Mức chênh lệch giữa chiều cao trung bình của học sinh nam và học sinh nữ ở cả ba độ tuổi đều có ý nghĩa thống kê ($p < 0,5$). Điều này có thể giải thích do giai đoạn 15 - 17 tuổi là giai đoạn

sau dậy thì, ở nữ khi estrogen tiết ra đi đôi với quá trình cốt hóa các xương dài gần như đã hoàn chỉnh, trong khi testosterone được tiết ra mạnh đi đôi với quá trình cốt hóa các xương dài và tăng tổng hợp protein ở nam. Vì vậy, sau giai đoạn dậy thì, tốc độ tăng chiều cao của nam vẫn cao, còn của nữ tăng chậm lại (Trần Long Giang, 2014), (Đào Huy Khuê, 1991). Kết quả nghiên cứu về chiều cao của học sinh hai trường THPT Yên Hòa và Sơn Tây phù hợp với nghiên cứu của các tác giả Mai Văn Hưng và Lê Thị Thu Hà (Mai Văn Hưng, 2013), (Lê Thị Thu Hà và cs, 2016).

Các số liệu ở bảng cho thấy, chiều cao của cả nam và nữ học sinh trường Yên Hòa cao hơn so với của học sinh trường Sơn Tây với $p < 0,05$. Khi khảo sát về nghề nghiệp và học vấn của cha mẹ học sinh hai trường chúng tôi nhận thấy nghề nghiệp của bố mẹ có ảnh hưởng đến điều kiện kinh tế của gia đình, thông qua đó ảnh hưởng đến chế độ ăn uống và việc được tham gia các hoạt động. Đặc biệt là nghề nghiệp của mẹ có ảnh hưởng đến thời gian chăm sóc cho con cái. Có lẽ điều này dẫn đến sự phát triển chiều cao của học sinh Yên Hòa cao hơn so với của học sinh trường Sơn Tây. Sự sai

khác này giống với nghiên cứu của Lê Thị Thu Hà và cs khi nghiên cứu về tình trạng dinh dưỡng của một trường nội thành và ngoại thành Hà Nội (Lê Thị Thu Hà, 2015).

Chiều cao đứng của học sinh trong nghiên cứu cao hơn so với học sinh các tỉnh phía Bắc miền Trung năm 2013 trong nghiên cứu của Đồng Hương Lan và học sinh tỉnh Phú Thọ trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Bích Ngọc năm 2014. Điều này có thể giải thích là do chế độ dinh dưỡng của học sinh Hà Nội tốt hơn so với học sinh tỉnh Phú Thọ cũng như các tỉnh phía Bắc miền Trung. So với chiều cao của học sinh Cầu Giấy trong nghiên cứu của Trần Thị Loan năm 2002 và chuẩn chiều cao của người Việt Nam năm 2001, chiều cao của học sinh cả hai trường đều tăng lên rõ rệt. Như vậy, sự phát triển chiều cao của học sinh hai trường THPT Yên Hòa và Sơn Tây phù hợp và có sự gia tăng chiều cao của học sinh sau 20 năm. So sánh với mục tiêu phát triển của thanh niên Việt Nam 18 tuổi) tới năm 2020 là 1m67 với nam và 1m56 với nữ thì chiều cao của học sinh hai trường đều đã vượt qua mục tiêu đề ra.

3.2. Cân nặng của học sinh

Bảng 2. Cân nặng trung bình của học sinh trường THPT Yên Hòa và Sơn Tây

Giới tính	Tuổi	Trường THPT Yên Hòa			Trường THPT Sơn Tây			P
		N	$\bar{X} \pm SD$	Tăng	N	$\bar{X} \pm SD$	Tăng	
Nam	15	202	60,07 ± 6,31	-	201	60,21 ± 5,42	-	>0,05
	16	198	63,36 ± 6,44	3,29	197	60,91 ± 5,98	0,7	< 0,05
	17	199	63,48 ± 6,05	0,12	198	63,44 ± 5,72	2,53	> 0,05
Nữ	15	203	51,81 ± 5,37	-	197	48,69 ± 5,80	-	< 0,05
	16	198	52,36 ± 5,97	0,55	199	48,81 ± 4,38	0,12	< 0,05
	17	197	52,64 ± 4,39	0,28	204	49,44 ± 4,62	0,63	< 0,05

Kết quả trên bảng 2 cho thấy, cân nặng của học sinh tăng dần từ 15 - 17 tuổi. Đối với trường THPT Yên Hòa, cân nặng của học sinh nam lúc 15 tuổi là 60,07 kg đến năm 17 tuổi là 63,48 kg, tăng 3,41 kg/năm trong khi nữ tăng không nhiều từ 51,81 kg lên 52,64 kg, tăng 0,42kg/năm; Đối với trường THPT Sơn Tây, ở nam lúc 15 tuổi là 60,21 kg đến năm 17 tuổi là 63,44 kg, tăng 1,62 kg/năm còn ở nữ lúc 15 tuổi là 48,69 kg đến năm 17 tuổi là 49,44 kg, tăng 0,38 kg/năm. Như vậy, tương tự như sự phát triển chiều cao của học sinh, cân nặng của học sinh nam ở hai trường THPT Yên Hòa và Sơn Tây cũng cao hơn so với của học sinh nữ trong cùng độ tuổi ($p < 0,05$). Sự sai khác này có thể lí giải tương tự như sự khác biệt về chiều cao. Kết quả về sự tăng cân nặng theo tuổi phù hợp so với nghiên cứu của Lê Thị Thu Hà. Khi so sánh kết quả nghiên cứu với một số nghiên cứu khác, cân

nặng của học sinh trong nghiên cứu đều cao hơn so với học sinh tỉnh Phú Thọ (Nguyễn Thị Bích Ngọc, 2014), các tỉnh phía Bắc miền Trung (Đồng Hương Lan, 2016) và vượt trội hơn hẳn so với của học sinh trong nghiên cứu của Trần Thị Loan năm 2002 và cân nặng của người Việt Nam năm 2001.

3.3. BMI của học sinh

BMI là chỉ số phản ánh mối quan hệ giữa hai chỉ số là chiều cao và cân nặng, được dùng để đánh giá mức độ dinh dưỡng của học sinh. Theo nhóm tuổi chỉ số khối cơ thể tăng dần từ nhóm 15 tuổi tới nhóm 17 tuổi, tuy nhiên sự chênh lệch này không có ý nghĩa thống kê ($p > 0,05$). BMI của học sinh nam của trường THPT Sơn Tây ở tuổi 15 là 21,52 kg/m² đến tuổi 17 là 22,15 kg/m². BMI của học sinh nữ trường Sơn Tây ở tuổi 15 là 19,83 kg/m² đến tuổi 17 là 19,74 kg/m². BMI của học sinh nam của trường THPT Yên Hòa ở tuổi 15 là 20,82 kg/

m² đến tuổi 17 là 21,61 kg/m². Chỉ số này của nữ 17 là 20,51kg/m².
trường Yên Hòa ở tuổi 15 là 20,12 kg/m² đến tuổi

Bảng 3. Chỉ số BMI (kg/m²) của học sinh trường THPT Yên Hòa và Sơn Tây

Giới tính	Tuổi	Trường THPT Yên Hòa		Trường THPT Sơn Tây		P
		n	$\bar{X} \pm SD$	N	$\bar{X} \pm SD$	
Nam	15	202	20,82 ± 3,92	201	21,52 ± 3,86	>0,05
	16	198	21,69 ± 3,49	197	21,75 ± 3,65	>0,05
	17	199	21,61 ± 2,66	198	22,15 ± 3,29	>0,05
Nữ	15	203	20,12 ± 2,84	197	19,83 ± 2,42	>0,05
	16	198	20,23 ± 2,81	199	19,59 ± 2,52	>0,05
	17	197	20,51 ± 3,1	204	19,74 ± 1,78	>0,05

Ở cùng một độ tuổi, BMI của học sinh nam lớn hơn học sinh nữ không đáng kể ($p < 0,05$) và không có sự khác biệt về BMI giữa học sinh của hai trường Yên Hòa và Sơn Tây. Kết quả về BMI của học sinh trong nghiên cứu tương tự như kết quả của Mai Văn Hưng về chỉ số nhân trắc của học sinh ở Hà Nội theo khu vực và Lê Thị Thu Hà về tình trạng dinh dưỡng của hai trường trong

nội thành và ngoại thành Hà Nội (Mai Văn Hưng, 2013), (Lê Thị Thu Hà, 2015).

3.4. Sự phân bố thể trạng học sinh

Dựa vào chỉ số phân loại BMI theo tuổi và giới tính của WHO năm 2007, kết quả về sự phân bố thể trạng của học sinh hai trường Sơn Tây và Yên Hòa được thể hiện trong Bảng 4.

Bảng 4. Phân bố thể trạng học sinh trường THPT Sơn Tây và Yên Hòa

Chỉ số BMI	Sơn Tây		Yên Hòa		Chung	
	Nam	Nữ	Nam	Nữ	Nam	Nữ
	n=596 (%)	n=599 (%)	n=600 (%)	n=598 (%)	n=1196 (%)	n=1197 (%)
Suy dinh dưỡng	66	70	32	45	98	115
	(11,1)	(11,7)	(5,3)	(7,5)	(8,2)	(9,6)
Bình thường	390	448	448	500	838	948
	(65,4)	(74,8)	(74,7)	(83,6)	(70,1)	(79,2)
Thừa cân	110	69	101	46	211	115
	(18,5)	(11,5)	(16,8)	(7,7)	(17,6)	(9,6)
Béo phì	30	12	19	7	49	19
	(5,0)	(2,0)	(3,2)	(1,2)	(4,1)	(1,6)

Xét theo giới, tỉ lệ suy dinh dưỡng ở mỗi trường ở nữ cao hơn ở nam, tuy nhiên sự khác biệt không đáng kể ($p > 0,05$). Đa số học sinh có thể trạng bình thường ở nam chiếm 70,1% và nữ 79,2%. Cụ thể ở trường Sơn Tây, thể trạng bình thường của nam là 65,4% và nữ là 74,8%, ở trường THPT Yên Hòa con số này là 74,7% ở nam và 83,6% ở nữ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6,5% học sinh của hai trường bị suy dinh dưỡng trong đó trường Sơn Tây có tỉ lệ suy dinh dưỡng cao hơn trường Yên Hòa, ngược lại tỉ lệ học sinh thừa cân, béo phì của học sinh trường THPT Sơn Tây (18,5%; 5% ở nam và 11,5%; 2% ở nữ) cao hơn so với của trường THPT Yên Hòa (16,8%; 3,2% ở nam và 7,7%; 1,2% ở nữ), $p < 0,05$. Tỉ lệ học sinh suy dinh dưỡng cũng như học sinh thừa cân, béo phì ở cả hai trường còn khá cao (13,6%). Điều này có

thể giải thích bên cạnh điều kiện sinh hoạt sống ngày càng được cải thiện về dinh dưỡng và do dịch COVID-19 có thể các em không thường xuyên tham gia vào các hoạt động thể chất ngoài trời và thay vào đó là tham gia vào các trò chơi trên thiết bị điện tử hoặc tivi. Trường THPT Sơn Tây là một trường ngoại thành nhưng tỉ lệ thừa cân, béo phì lại cao hơn trường THPT Yên Hòa là một trường nội thành. Trong khảo sát của chúng tôi về thói quen ăn uống và hoạt động thể lực của học sinh chúng tôi nhận thấy, học sinh trường Sơn Tây có thói quen ăn vặt đồng thời nhận thức về vai trò của hoạt động thể lực trong việc rèn luyện sức khỏe và phát triển cơ thể chưa cao. Trong khi đó, học sinh trường Yên Hòa thường xuyên được tham các hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm và các câu lạc bộ, vì vậy học sinh trường Yên Hòa có thói quen

chăm sóc sức khỏe bản thân cao hơn từ đó tỉ lệ thừa cân, béo phì và suy dinh dưỡng của học sinh THPT Yên Hòa thấp hơn so với của trường THPT Sơn Tây.

4. KẾT LUẬN

Qua kết quả nghiên cứu một số chỉ số sinh học của 2.393 học sinh hai trường THPT Sơn Tây và Yên Hòa thành phố Hà Nội, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

Chiều cao của học sinh tăng dần từ 15 đến 17 tuổi: Học sinh nam THPT Yên Hòa từ 168,23 cm lên 171,15 cm tăng 1,46 cm/năm và ở nữ từ 156,58 cm lên 158,18 cm, tăng 0,8 cm/năm; Học sinh nam THPT Sơn Tây từ 167,12 cm lên 169,98 cm, tăng 1,43 cm/năm, còn ở nữ từ 156,58 cm lên 158,18 cm, tăng 0,8 cm/năm; Chiều cao của nam cao hơn so với của nữ đối với học sinh đối với học sinh cả 2 trường và có sự gia tăng đáng kể chiều cao của học sinh Hà Nội sau khoảng 20 năm.

Cân nặng của học sinh từ 15 đến 17 tuổi của học sinh tăng theo tuổi từ 60,07 kg đến năm lên 63,48 kg, tăng 3,41 kg/năm trong khi nữ tăng không nhiều từ 51,81 kg lên 52,64 kg, tăng 0,42kg/năm đối với học sinh trường THPT Yên Hòa; nam từ 60,21 kg lên 63,44 kg, tăng 1,62 kg/năm và nữ từ 48,69 kg lên 49,44 kg, tăng 0,38 kg/năm đối với học sinh THPT Sơn Tây. Chiều cao đứng, cân nặng và mức tăng hai chỉ số này của nam đều lớn hơn so với của nữ ở cả hai trường.

Đa số học sinh có thể trạng bình thường ở nam chiếm 70,1% và nữ 79,2% (65,4%, 74,8% nam và nữ trường THPT Sơn Tây; 74,7%, 83,6% nam và nữ trường THPT Yên Hòa). Tỉ lệ học sinh suy dinh dưỡng (6,5%) và thừa cân béo phì của cả hai trường khá cao: ở trường Sơn Tây các tỉ lệ này đều (18,5%; 5% ở nam và 11,5%; 2% ở nữ) cao hơn so với của trường THPT Yên Hòa (16,8%; 3,2% ở nam và 7,7%; 1,2% ở nữ).

STUDYING THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS AT YEN HOA AND SON TAY HIGH SCHOOLS, HANOI CITY

Nguyen Thi Bich Ngoc¹

Received Date: 06/10/2023; Revised Date: 24/8/2023; Accepted for Publication: 30/9/2023

ABSTRACT

The study was conducted using a cross-sectional description method on 2393 students aged 15-17 years old at Son Tay and Yen Hoa High Schools, Hanoi. Standing height, average weight of students gradually increases from 15-17 years old. Standing height, weight and increase of these two indicators of males are both greater than those of females and these two indicators of students of Yen Hoa High School are higher than those of Son Tay High School ($p < 0.05$) and there is a significant increase in height of Hanoi students after about 20 years. The majority of students were in normal physical condition in boys accounting for 70.1% and girls 79.2% (65.4%, 74.8% of boys and girls of Son Tay High School; 74.7%, 83.6% of boys and girls of Yen Hoa High School). The rates of malnourished (6.5%) and overweight and obese students of both schools are quite high: At Son Tay High school these rates are both (18.5%; 5% for boys and 11.5%; 2% for girls) than at Yen Hoa High School (16.8%; 3.2% for boys and 7.7%; 1.2% for girls).

Keywords: *the height, the weight, the morphological index, high school.*

¹Department of Biology, Hanoi National University of Education;

Corresponding author: Nguyen Thi Bich Ngoc; Tel: 0435131286; Email: ngocnb@hnue.edu.vn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ Y tế (2003). *Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 - thế kỷ XX*, NXB Y học, Hà Nội.
- Trần Long Giang, Mai Văn Hưng (2013). Nghiên cứu một số chỉ số hình thái của học sinh từ 6 đến 17 tuổi tại tỉnh Yên Bái, *Tạp chí Y học Việt Nam*, Tập 411, số đặc biệt/2013, tr 45-57.
- Trần Long Giang, Mai Văn Hưng (2014). Nghiên cứu một số chỉ số nhân trắc cơ bản của trẻ em dân tộc Kinh và H'mong từ 15 đến 17 tuổi tại tỉnh Yên Bái, *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội*, Số 4/2014, tr 132-143.
- Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hà, Lưu Quốc Toàn (2016). Tình trạng dinh dưỡng của học sinh hai trường THPT ở Hà Nội năm 2015, *Tạp chí Y tế công cộng*, 3.2016, số 40.
- Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hoàng Thị Vân Anh và Nguyễn Kim Anh (2019). Thực trạng và mô hình dự đoán thiếu cân ở học sinh trường THCS Phụng Thượng, Hà Nội, *Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội*, tập 64, số 3, tr.157-166.
- Trần Thị Minh Hạnh (2011). “Đánh giá tình trạng dinh dưỡng”, *Dinh dưỡng học*, Nhà xuất bản Y học, TP.HCM, tr. 143-161.
- Lê Thị Hợp và cs. (2010). Xu hướng tăng trưởng thể tục của người Việt Nam và định hướng của Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng trong giai đoạn 2011-2020. *Journal of Food and Nutrition Sciences - Volumn 6 - Number 3+4*.
- Lê Thị Hợp, Huỳnh Nam Phương (2011). Thống nhất phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng nhân trắc học, *Tạp chí dinh dưỡng và thực phẩm*, 7 (2), tr. 1-8.
- Đông Hương Lan (2016). Nghiên cứu phát triển thể chất của học sinh trung học phổ thông chuyên các tỉnh Bắc miền Trung, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Thể dục thể thao.
- Nguyễn Thị Bích Ngọc, Tạ Thúy Lan (2010). Một số chỉ số hình thái - thể lực của học sinh Kinh và Mường từ 11 - 17 tuổi tỉnh Phú Thọ, *Tạp chí Sinh lý học Việt Nam*, Hội Sinh lý học Việt Nam, Tổng Hội Y học Việt Nam, Tập 15 No 2, tr.35-41.
- Freedman D.S., Khan L.K, Dietz W.H.et al (2005). “The relation of Childhood BMI to adult adiposity: The Bogalusa Study”, *Pediatrics*, 115 (1), pp. 22-27 .
- Cardoso HF, Caninas M. (2010). “Secular trends in social class differences of height, weight and BMI of boys from two schools in Lisbon, Portugal” (1910-2000), *Econ Hum Biol*, 8(1), pp. 111-20